

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ОЦЕНКА ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ, АНГИОГЕННЫХ И КОАГУЛЯЦИОННЫХ
МАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
ТРОПОНИНА**

Шарипов Ж.Р., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты комплексного клинико-лабораторного исследования 38 пациентов, проходивших амбулаторное и стационарное лечение в Бухарском областном кардиологическом диспансере. Все пациенты были разделены на две группы: I группа — больные с артериальной гипертензией без признаков ишемической болезни сердца ($n=25$); II группа — пациенты с подтверждённой ИБС, развившейся на фоне длительно текущей гипертензии ($n=13$). Целью исследования было изучение взаимосвязи между концентрацией высокочувствительного сердечного тропонина (hs-cTn) и уровнями иммуновоспалительных и ангиофибротических маркеров (VEGF A, TGF β , IFN α , IFN γ , IL-6, CRP, C3a). Проведённый анализ позволил оценить прогрессирование иммунного, ангиогенного и воспалительного ответа в зависимости от выраженности миокардиального повреждения. Полученные данные свидетельствуют о тесной связи повышения hs-cTn с активацией воспаления, ангиогенеза, фиброза и врождённого иммунного ответа, особенно выраженной у пациентов с ИБС. Это подчёркивает значимость интегральной лабораторной оценки для стратификации риска и мониторинга течения ишемической болезни сердца у больных с артериальной гипертензией.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, hs-cTn, ангиогенез, воспаление, иммунный ответ, лабораторная диагностика.

**ASSESSMENT OF IMMUNOINFLAMMATORY, ANGIOGENIC, AND COAGULATION
MARKERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART
DISEASE DEPENDING ON HIGH-SENSITIVITY TROPONIN LEVELS**

Sharipov J.R., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents the results of a comprehensive clinical and laboratory examination of 38 patients who underwent inpatient and outpatient treatment at the Bukhara Regional Cardiology Dispensary. All participants were divided into two groups: Group I — patients with arterial hypertension without signs of ischemic heart disease ($n=25$); Group II — patients with confirmed IHD developed against the background of long-term hypertension ($n=13$). The aim of the study was to assess the association between high-sensitivity cardiac troponin (hs-cTn) levels and immune-inflammatory and angiofibrotic biomarkers (VEGF A, TGF β , IFN α , IFN γ , IL-6, CRP, C3a). The analysis revealed the progressive activation of immune, angiogenic, and inflammatory responses depending on the severity of myocardial injury. The findings demonstrate a strong correlation between elevated hs-cTn and enhanced inflammation, angiogenesis, fibrosis, and innate immunity, especially pronounced in patients with IHD. These results highlight the importance of integrated laboratory evaluation for risk stratification and monitoring of ischemic heart disease in patients with arterial hypertension.

Keywords: arterial hypertension, ischemic heart disease, hs-cTn, angiogenesis, inflammation, immune response, laboratory diagnostics.

**ЮҚОРИ СЕЗГИРЛИҚДАГИ ТРОПОНИН ДАРАЖАСИГА ҚАРАБ АРТЕРИАЛ
ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРДА ИММУН-
ЯЛИЛҒЛАНИШ, АНГИОГЕНЕЗ ВА КОАГУЛЯЦИЯ МАРКЕРЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

Шарипов Ж.Р. Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада Бухоро вилояти кардиология диспансерида даволанган 38 нафар беморнинг клиник ва лаборатория таҳлилларига асосланган тадқиқот натижалари келтирилган. Барча иштирокчилар 2 гуруҳга ажратилди: I гуруҳ — артериал гипертензия таъхис қўйилган, лекин юрак ишемик касаллиги белгилари мавжуд бўлмаган беморлар ($n=25$); II гуруҳ — артериал

гипертония замирида юрак ишемик касаллиги ривожланган беморлар ($n=13$). Тадқиқотнинг мақсади юқори сезгир юрак тропонини ($hs-cTn$) миқдори ва иммун-воспалител ҳамда ангиофиброз маркерлари ($VEGF A$, $TGF\beta$, $IFN\alpha$, $IFN\gamma$, $IL-6$, CRP , $C3a$) ўртасидаги боғлиқликни баҳолашдан иборат бўлди. Таҳлил натижалари $hs-cTn$ ўсиши фониди ангиогенез, фиброз, яллиғланиши ва тузма иммун жавобнинг кучайиши кузатилишини аниқлади, айниқса, юрак ишемик касаллиги бўлган беморларда бу жараёнлар яққол ифодаланган. Ушбу натижалар лаборатория кўрсаткичларини баҳолаш орқали ИБС хавфини аниқлаш ва динамикасини назорат қилишда уларнинг аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: артериал гипертония, юрак ишемик касаллиги, $hs-cTn$, ангиогенез, яллиғланиши, иммун жавоб, лаборатория таиҳиси.

Введение: АГ и ИБС продолжают занимать лидирующие позиции среди причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности как в Узбекистане, так и во всём мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2023), более 1,28 миллиарда человек страдают АГ, причём значительная часть случаев осложняется развитием ИБС, приводящей к инвалидизации и летальному исходу. Переход от изолированной гипертонии к ишемическому поражению миокарда представляет собой сложный патофизиологический процесс, включающий ремоделирование сосудистой стенки, эндотелиальную дисфункцию, субклиническое воспаление, а также иммунные и метаболические нарушения (1,7,8).

В последние годы особое внимание уделяется использованию высокочувствительного тропонина ($hs-cTn$) как чувствительного маркера не только острого, но и хронического повреждения миокарда. Повышение $hs-cTn$, даже в пределах субклинических значений, может отражать начало структурных и функциональных изменений, предшествующих клинической манифестации ИБС. Однако диагностика и стратификация риска на ранних стадиях остаются затруднительными без интеграции иммунологических и воспалительных маркеров, способных дополнить данные тропонинового тестирования (2,3,5,9).

Существуют доказательства того, что биомаркеры, такие как $VEGF A$, $TGF\beta$, интерфероны ($IFN\alpha$, $IFN\gamma$), $IL-6$, С-реактивный белок и компонент комплемента $C3a$, играют ключевую роль в патогенезе ишемических и гипертонических поражений сердца. Их взаимосвязь с уровнем $hs-cTn$ может служить основой для более точной оценки степени миокардиального повреждения и определения прогноза заболевания. Тем не менее, в отечественной практике комплексная оценка этих показателей у пациентов с АГ и ИБС до сих пор недостаточно изучена (4,6).

В этой связи проведение клинико-лабораторного анализа с включением высокочувствительного тропонина и иммунно-воспалительных маркеров представляется актуальным с точки зрения ранней диагностики, прогнозирования осложнений и разработки персонализированных подходов к ведению пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

Цель исследования. Оценить уровни маркеров ангиогенеза ($VEGF A$), фиброза ($TGF\beta$), активности врождённого и адаптивного иммунитета ($IFN\alpha$, $IFN\gamma$), воспаления ($IL-6$, CRP) и активации системы комплемента ($C3a$) у пациентов с артериальной гипертензией и её сочетанием с ишемической болезнью сердца, в зависимости от уровней $hs-cTn$.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 38 пациентов, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в Бухарском областном кардиологическом диспансере. Все участники исследования были тщательно отобраны с учетом критериев включения и исключения, чтобы обеспечить максимальную достоверность полученных данных и исключить влияние сопутствующих патологий. Пациенты были разделены на две основные клинические группы в зависимости от установленного диагноза:

I группа включала 25 пациентов, страдающих АГ. У этих пациентов диагностировалась первичная форма АГ, без явных признаков ИБС, что позволило сосредоточиться на особенностях именно гипертензивного процесса.

II группа состояла из 13 пациентов с установленным диагнозом ИБС, развившейся на фоне АГ. Эти пациенты представляли собой более сложную клиническую категорию, поскольку сочетание двух заболеваний значительно усугубляет течение и прогноз сердечно-сосудистых нарушений.

Результаты исследования: Для оценки роли иммунологических факторов в патогенезе ИБС у пациентов с АГ в настоящем исследовании были проанализированы уровни ряда ключевых биомаркеров, отражающих активность врожденного и адаптивного иммунитета, а также процессы воспаления, репарации и регуляции иммунного ответа. Среди исследуемых показателей — сосудистый эндотелиальный фактор роста А ($VEGF A$), трансформирующий фактор роста бета ($TGF\beta$), интерфероны

альфа (ИФН α) и гамма (ИФН γ), интерлейкин-6 (ИЛ-6), С-реактивный белок (СРБ) и компонент компонента С3а. Выбор данных маркеров обусловлен их установленной ролью в воспалительных и ишемических процессах, лежащих в основе прогрессирования АГ и развития ИБС, а также их потенциальной связью с субклиническим повреждением миокарда, эндотелиальной дисфункцией и атеросклерозом.

VEGF A оценивался как маркер ангиогенеза при ишемии миокарда, связанной с АГ и ИБС. По данным Ferrara et al. (2013), его экспрессия усиливает неоангиогенез, но при гиперпродукции может способствовать воспалению в атеросклеротических бляшках. TGF β включён в анализ как индикатор фиброза и ремоделирования миокарда. Vujak и Frangogiannis (2017) показали его связь с прогрессированием ИБС на фоне гипертрофии и хронической ишемии.

Таблица 1.

Сравнительный анализ регуляторных факторов у исследуемых больных

Показатель	I группа (n=25)			II группа (n=13)
	hs-cTn \leq 2,0 нг/л (n=18)	hs-cTn 2,1–4,0 нг/л (n=3)	hs-cTn 4,1–4,9 нг/л (n=4)	
VEGF A	23,3 \pm 1,57	88,1 \pm 7,19**	120,31 \pm 6,22***	144,84 \pm 28,9***
TGF β	22,6 \pm 1,09	84,6 \pm 7,72**	155,01 \pm 5,36***	143,91 \pm 28,7***

Примечание: уровень достоверности * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$;

В I группе при hs-cTn \leq 2,0 нг/л (n=18) концентрации VEGF A и TGF β составили соответственно 23,3 \pm 1,57 и 22,6 \pm 1,09 пг/мл, отражая минимальную активность ангиогенеза и фиброза при стабильной АГ без признаков субклинического повреждения миокарда. При hs-cTn 2,1–4,0 нг/л (n=3) отмечено увеличение VEGF A в 3,8 раза (88,1 \pm 7,19 пг/мл) и TGF β в 3,9 раза (87,1 \pm 7,72 пг/мл; $p < 0,01$), что свидетельствует об активации указанных процессов. При hs-cTn 4,1–4,9 нг/л (n=4) VEGF A достиг 120,31 \pm 6,22 пг/мл, TGF β — 155,01 \pm 5,36 пг/мл ($p < 0,001$), указывая на выраженное субклиническое повреждение миокарда.

Во II группе (АГ+ИБС, n=13) уровни VEGF A и TGF β были максимальными — 144,84 \pm 28,9 и 143,91 \pm 28,7 пг/мл соответственно (в 6,2 и 6,4 раза выше базовых значений; $p < 0,001$), что ассоциировано с манифестной ишемией.

Анализ внутри I группы показал, что повышение hs-cTn сопровождается достоверным ростом VEGF A и TGF β , особенно при переходе от hs-cTn 2,1–4,0 к 4,1–4,9 нг/л (в 1,4 и 1,8 раза соответственно; $p < 0,05$ – $0,01$), что отражает нарастание фиброзно-ангиогенных изменений. В сравнении с II группой VEGF A увеличивался на 1,2 раза, TGF β снижался на 7% по сравнению с подгруппой hs-cTn 4,1–4,9, однако статистически значимых различий не выявлено.

Таким образом, экспрессия VEGF A и TGF β прямо коррелирует с уровнем hs-cTn, отражая усиление ангиогенеза и фиброза на фоне прогрессирующей ишемии. Наиболее выраженные изменения выявлены при hs-cTn $>$ 4,0 нг/л и в группе ИБС, что подчёркивает их значение как маркеров субклинического и клинически выраженного поражения миокарда.

ИФН α и ИФН γ оценивались как маркеры активности врождённого и адаптивного иммунитета. ИФН α , вырабатываемый дендритными клетками, отражает раннюю фазу неспецифического иммунного ответа, снижение которого, по Stark et al. (2015), связано с истощением врождённого иммунитета при хроническом воспалении. ИФН γ , продуцируемый Th1-лимфоцитами, усиливает воспаление в атеросклеротических бляшках и, согласно Libby (2017), играет ключевую роль в иммунном атерогенезе.

Таблица 2.

Сравнительный анализ уровней интерферонов у исследуемых больных

Показатель	I группа (n=25)			II группа (n=13)
	hs-cTn \leq 2,0 нг/л (n=18)	hs-cTn 2,1–4,0 нг/л (n=3)	hs-cTn 4,1–4,9 нг/л (n=4)	
ИФН α	37,2 \pm 6,17	64,2 \pm 4,65**	113,56 \pm 3,52***	54,3 \pm 2,63**
ИФН γ	18,8 \pm 1,23	26,6 \pm 1,42**	37,4 \pm 1,01***	37,3 \pm 2,19***

Примечание: уровень достоверности * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$;

В I группе при $hs-cTn \leq 2,0$ нг/л ($n=18$) концентрации ИФНа и ИФН γ составили соответственно $37,2 \pm 6,17$ и $18,8 \pm 1,23$ пг/мл, отражая исходную активность врождённого и адаптивного иммунитета при стабильной АГ. При $hs-cTn 2,1-4,0$ нг/л ($n=3$) уровни ИФНа и ИФН γ увеличивались в 1,7 и 1,4 раза ($p < 0,01$), что свидетельствует об активации иммунного ответа при умеренном субклиническом повреждении. У пациентов с $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л ($n=4$) концентрации ИФНа и ИФН γ возрастали в 3,1 и 2,0 раза ($p < 0,001$), указывая на выраженное усиление продукции интерферонов.

Во II группе (АГ + ИБС, $n=13$) уровни ИФНа и ИФН γ составили $54,3 \pm 2,63$ и $37,3 \pm 2,19$ пг/мл (в 1,5 и 2,0 раза выше базовых значений; $p < 0,01-0,001$), что отражает активность иммунной системы при манифестной ИБС. Однако, по сравнению с пиковыми значениями в I группе ($hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л), уровень ИФНа во II группе был в 2,1 раза ниже ($p < 0,001$), тогда как ИФН γ сохранялся на сопоставимом уровне, указывая на снижение врождённого и устойчивость адаптивного иммунного ответа при хронизации воспаления.

Переход внутри I группы от $hs-cTn 2,1-4,0$ к $4,1-4,9$ нг/л сопровождался ростом ИФНа в 1,8 раза ($p < 0,01$), ИФН γ — в 1,4 раза ($p < 0,05$), что свидетельствует о прогрессирующем иммунном ответе. В сравнении с подгруппой $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л, во II группе уровень ИФНа был ниже (в 2,1 раза, $p < 0,001$), а ИФН γ оставался стабильным, что может свидетельствовать о переходе от острой активации к фазе хронического воспаления.

Таким образом, ИФНа демонстрирует максимум при выраженном субклиническом повреждении, снижаясь при манифестной ИБС, тогда как ИФН γ остаётся стабильно повышенным. Эти различия подчёркивают различную регуляторную роль интерферонов и возможность их использования в качестве иммунологических маркеров стадийности и тяжести ишемического поражения при АГ.

Для оценки воспалительной активности и активации врождённого иммунитета в патогенезе ИБС у пациентов с АГ в анализ были включены ИЛ-6, СРБ и компонент комплемента С3а. Согласно Oksjoki et al. (2007), активация С3а играет важную роль в воспалении сосудистой стенки и дестабилизации атеросклеротических бляшек.

Таблица 3.

Сравнительный анализ уровней провоспалительных маркеров у исследуемых больных

Показатель	I группа (n=25)			II группа (n=13)
	$hs-cTn \leq 2,0$ нг/л (n=18)	$hs-cTn 2,1-4,0$ нг/л (n=3)	$hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л (n=4)	
ИЛ-6	$2,5 \pm 0,8$	$4,2 \pm 1,1^{**}$	$6,8 \pm 1,5^{***}$	$12,3 \pm 3,2^{***}$
СРБ	$1,2 \pm 0,4$	$2,8 \pm 0,7^{**}$	$4,5 \pm 1,0^{***}$	$7,8 \pm 2,1^{***}$
С3а	$4,82 \pm 1,27$	$49,8 \pm 3,98^{***}$	$177,00 \pm 8,93^{***}$	$119,86 \pm 26,8^{***}$

Примечание: уровень достоверности * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$;

В I группе при $hs-cTn \leq 2,0$ нг/л ($n=18$) концентрации ИЛ-6, СРБ и С3а составили $2,5 \pm 0,8$ пг/мл, $1,2 \pm 0,4$ мг/л и $4,82 \pm 1,27$ пг/мл соответственно — отражая базальный уровень воспалительной активности. При $hs-cTn 2,1-4,0$ нг/л ($n=3$) регистрировалось повышение ИЛ-6 в 1,7 раза, СРБ — в 2,3 раза, С3а — в 10,3 раза ($p < 0,01-0,001$), указывая на инициацию провоспалительного и комплемент-опосредованного ответа. При $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л ($n=4$) уровни маркеров достигали максимума: ИЛ-6 — в 2,7 раза, СРБ — в 3,8 раза, С3а — в 36,7 раза выше референтных значений ($p < 0,001$).

Во II группе (АГ + ИБС, $n=13$) концентрации ИЛ-6, СРБ и С3а составили $12,3 \pm 3,2$ пг/мл, $7,8 \pm 2,1$ мг/л и $119,86 \pm 26,8$ пг/мл соответственно (в 4,9; 6,5 и 24,9 раза выше базовых значений, $p < 0,001$), что свидетельствует о выраженной системной воспалительной активности при манифестной ИБС. При этом С3а оказался ниже, чем при $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л, что может отражать переход от острого комплемент-зависимого ответа к хроническому воспалению.

Внутригрупповой анализ показал, что рост $hs-cTn$ от $2,1-4,0$ до $4,1-4,9$ нг/л сопровождается повышением ИЛ-6 и СРБ в 1,6 раза, С3а — в 3,6 раза ($p < 0,05-0,001$). Переход ко II группе сопровождался дальнейшим увеличением ИЛ-6 и СРБ (в 1,7–1,8 раза, $p < 0,05$), при снижении С3а в 1,5 раза ($p < 0,01$), что отражает смену острого иммунного ответа на хронический.

Таким образом, установлена прогрессирующая активация воспаления и системы комплемента с ростом $hs-cTn$, достигающая пика при выраженном субклиническом повреждении и частично стабилизирующаяся при манифестной ИБС. ИЛ-6, СРБ и С3а могут служить перспективными биомаркерами стадийности воспалительного ответа в контексте ИБС и АГ.

Заключение. У пациентов с АГ и отсутствием признаков ИБС уровень VEGF A и TGFβ оставался в пределах референсных значений (23,3±1,57 и 22,6±1,09 пг/мл соответственно), тогда как при повышении hs-cTn выше 4,0 нг/л их концентрации возрастали в 5,2 и 6,9 раза соответственно (p<0,001), отражая нарастание ангиогенеза и фиброза. Максимальные уровни VEGF A (144,84±28,9 пг/мл) и TGFβ (143,91±28,7 пг/мл) регистрировались у больных с манифестной ИБС, что свидетельствует о диагностической значимости этих маркеров в оценке тяжести ишемического повреждения миокарда.

Выраженное повышение уровня IFNα (до 113,56±3,52 пг/мл) у пациентов с hs-cTn 4,1–4,9 нг/л указывает на активацию врождённого иммунитета в фазе субклинической ишемии. Однако при переходе к манифестной ИБС уровень IFNα снижался на 52,2% (до 54,3±2,63 пг/мл; p<0,001), что может отражать истощение неспецифического ответа. При этом IFNγ демонстрировал стабильное повышение от 18,8±1,23 до 37,3±2,19 пг/мл (в 2 раза, p<0,001) как в подострой, так и хронической фазе, подтверждая его устойчивую активацию на фоне прогрессирующего атерогенеза.

С прогрессированием субклинического повреждения миокарда (hs-cTn >4,0 нг/л) регистрировалось значимое увеличение уровней IL-6, CRP и С3а (в 2,7; 3,8 и 36,7 раза соответственно по сравнению с референтом, p<0,001). У больных с манифестной ИБС IL-6 достигал 12,3±3,2 пг/мл, CRP — 7,8±2,1 мг/л, а С3а — 119,86±26,8 пг/мл, при этом уровень С3а был ниже, чем в фазе пикового субклинического повреждения, что может указывать на трансформацию иммунного ответа от острого к хроническому. Полученные данные подтверждают значимую роль врождённого воспаления и компонента в патогенезе ИБС у больных с АГ.

Список литературы:

1. Aimo A. et al. High-Sensitivity Troponin T and NT-proBNP in Patients With Chronic Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. // JACC: Heart Failure. – 2018. – V. 6(6). – P. 420–429.
2. Ford I. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin, Statin Therapy, and Risk of Coronary Heart Disease. // Journal of the American College of Cardiology. – 2016. – V. 68 (25). – P. 2719–2728.
3. Fozilov H.G. et al. Early Detection and Control of Risk Factors for Cardiovascular Diseases in the Aral Region: Experience of Uzbekistan. // Kardiologiya, - 2024. - №64 (1). – P. 37–43.
4. Ganipineni V.D.P. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin [hs-cTn] as a Valuable Biomarker for Pulmonary Hypertension Risk Stratification: A Contemporary Review. // Healthcare. – 2024. – V. 12(20). – P. 2037.
5. Khamidullaeva G.A. The Importance of Taste Salt Sensitivity in the Development of Kidney Damage in Patients with High-Risk Arterial Hypertension. // European Heart Journal. – 2024. – S. 45. – P. 66–69.
6. McEvoy J.W. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin T and Risk of Hypertension. // Circulation. – 2015. – V. 132 (9). – P. 825–833.
7. Omland T. et al. A Sensitive Cardiac Troponin T Assay in Stable Coronary Artery Disease. // New England Journal of Medicine. – 2009. – V. 361 (26). – P. 2538–2547.
8. Sagris M. et al. High-Sensitivity Troponin for Cardiovascular Risk Prognostication: A Systematic Review and Meta-analysis. // Current Pharmaceutical Design. – 2023. – V. 29(5). – P. 456–468.
9. Thygesen K. et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). // Journal of the American College of Cardiology. – 2018. – V. 72(18). – P. 2231–2264.

Для цитирования: Шарипов Ж.Р., Хамдамов Б.З. Оценка иммуновоспалительных, ангиогенных и коагуляционных маркеров у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня высокочувствительного тропонина // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 469–473. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19569433>